

四维时空下的宇宙模型（修订稿）

张一阳¹⁾ 张西震^{2)†}

1) (单县 274300)

2) (政协单县委员会 单县 274300)

摘要

不管“大爆炸”这个词当初充满了多少揶揄的意味,目前,修正后的“标准的大爆炸宇宙模型”已经成为大多数人普遍接受的宇宙模型.同时我们也不得不面对这样的略显尴尬的事实:物理学发展到现在,我们却仅仅知道宇宙中不到 5%的物质,其他的为不为人知的暗能量和暗物质.事实真的是这样吗?在《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》一文中,我们定义了时间,初步建立了“新的”四维时空.若结合支持“标准的大爆炸宇宙模型”的证据和存在的问题进一步探讨,则会得出宇宙并不是起源于大爆炸的结论,我们完全可以建立起“新的”四维宇宙模型.同时,我们也完全可以洞悉宇宙中所谓的“暗能量”的实质,初步窥得所谓的“暗物质”的端倪.

关键词 四维时空;天体物理;宇宙模型;暗能量;暗物质

中图分类号:041 **文献标识码:**A

PACS: 95.30.-k, 98.80.Bp, 95.35.+d, 04.20.Dw

† 张西震. E-mail: zxz.111@126.com

1 引言

宇宙模型,是对宇宙的大尺度时空结构、运动形态和物质演化的理论描述.在天文学的历史上,先后有牛顿静态宇宙模型,爱因斯坦有限无界宇宙模型,伽莫夫的大爆炸宇宙模型,邦迪、霍

伊尔、戈尔德的稳恒态宇宙模型和标准的大爆炸宇宙模型等,而所谓的标准的大爆炸宇宙模型则是现在最有影响的一种模型,已被大多数人所接受.但必须指出的是:包括标准的大爆炸宇宙模型在内的所有模型都是在缺乏对时间本质的认知下产生的,是实际上缺少时间维度的三维的宇宙模型.在《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》^[1]一文中,我们对时间形态做出了判定,并以此论证了重力加速度现象和星球远离的可能.那么,在四维的时空下宇宙模型又该会是什么样的?

2 支持大爆炸宇宙模型的证据和问题

大多数人之所以接受标准的大爆炸宇宙模型的主要有以下原因,同时也存在着以下问题:

2.1 宇宙在膨胀. 1929 年,美国天文学家哈勃根据他和他的助手赫马逊观测到的“所有星云(更准确地说是:大多数星系)都在彼此互相远离,而且离得越远,离去的速度越快”这样一个结果,得出结论:整个宇宙在不断膨胀,星系彼此之间的分离运动也是膨胀的一部份,而不是由于任何斥力的作用.大爆炸学说认为:这意味着,在早先星体相互之间更加靠近,似乎在大约 100 亿至 200 亿年之前的某一时刻,它们刚好在同一地方,所以哈勃的发现暗示存在一个叫做大爆炸的时刻,当时宇宙无限紧密.经过计算,认定宇宙年龄为 137 亿年.但存在的问题是:1)大爆炸的形式和通常所说的爆炸并不相同,这种大爆炸的本质并不是物质的爆炸从而向外扩散至整个空旷的宇宙空间,而是每一处的空间本身随着时间的膨胀.2)按照大爆炸理论最初的推断,宇宙膨胀的速度应该慢下来,而根据 1998 年观测 Ia 超新星得到的数据,提示宇宙的膨胀速度正在加快.

2.2 宇宙微波背景辐射. 1964 年,阿诺·彭齐亚斯和罗伯特·威尔逊在使用贝尔实验室的一台微波接收器进行诊断性测量时,意外发现了宇宙微波背景辐射的存在.这为大爆炸假说提供了有力的证据.大爆炸学说认为,发生大爆炸时,宇宙的温度是极高的,之后慢慢降温,到现在大约还残留着 2.7K 左右的热辐射.但存在的问题是:目前已证实了宇宙微波背景辐射确为黑体辐射,

各向异性不到万分之一,这种高度平衡需要物质的多次碰撞才能实现.可是根据宇宙大爆炸理论最初的预设,即使粒子以光速运动,也不可能实现这种多次碰撞.

2.3 暴胀理论.暴胀理论是由阿兰·古斯于1981年提出,被用来解释标准宇宙学模型无法解释的一些难题.该理论认为宇宙在极早期(大约 10^{-35} 秒到 10^{-33} 秒)经历了一个短期的加速膨胀阶段.这当然能够解释为什么宇宙在大尺度如此的均匀、背景辐射的温度也一样.但存在的问题是:“使视界疑难和准平坦疑难得到消除的必要条件是宇宙甚早期有过加速膨胀.这结论一方面强化了暴胀在宇宙演化中的必要性,另一方面也反映了至今尚无理论论据说明暴胀确曾发生过”
[2]226

2.4 奇点疑难.标准的大爆炸宇宙模型必然涉及到最初的奇点.但存在的问题是:“当追溯到 $t \rightarrow 0$,宇宙的温度和密度都是趋于无穷,这叫宇宙学的奇点疑难.经验表明,物理量出现无穷常是把已知物理规律引申到适用范围之外的后果.于是人们从奇点疑难中产生了经典宇宙创生的概念——引力原本是量子场,经典宇宙是由量子宇宙转化而来的.人们有理由相信,引力场与其他物质场一样,本质上是量子的,但是至今尚没有实验根据表明这是事实.把经典引力场量子化的试探性理论已研究得很多,可是离成功还很远.在这样的物理基础上建立的量子宇宙理论自然尚缺乏可信性” [2]139-140

2.5 奥伯斯佯谬.德国天文学家奥伯斯于1823年提出,于1826年修订,是指若宇宙是稳恒态而且无限的,则晚上应该是光亮而不是黑暗的,就其细节而言,奥伯斯本人也曾这样解释,宇宙并非透明,远处星光会被宇宙间黑暗的星体,尘埃和气体阻隔,令极远处的光线只可以传播一段有限的距离而不能到达地球.然而这并不能解决问题,一般认为:因为根据热力学第一定律,能量必定守恒,故此中间的阻隔物会变热而开始放出辐射,结果导致天上有均匀的辐射,温度应当等于发光体表面的温度,也即天空和星体一样亮,然而事实上并没有观察到这种现象.这是大爆炸理论的证据之一.

2.6 宇宙学是把时间和空间的总和为研究对象的,若把时空和大爆炸宇宙模型联系起来,那么大爆炸模型显然在时空两个方面都不完整:从时间上讲,如果认同大爆炸模型,那么 137 亿年前又发生了什么? 从空间上讲:当初的奇点外面是什么,或者说在现在的爆炸范围外又是什么?

3 时间形态对相关问题的阐释

在时间形态的确认下,我们便能如此解释上述问题:

3.1 如《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》^[1]第 2、第 3 部分所言,时间是万物自身(包括空间、尺子)指数级膨胀的经历,加之“暗能量”的作用,宇宙的膨胀因而发生,并给出了相关公式,代入了具体数字做函数图形进行了论证.显然,在时间形态四维作用下的宇宙正是三维知觉下我们感知的宇宙的样子,而每一处的空间本身随着时间的膨胀完全符合时间形态,而不是传统意义上的大爆炸.

3.2 如《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》^[1]第 4 部分所言,熵可能就是所谓的“暗能量”,现在,根据宇宙微波背景辐射确为黑体辐射,各向异性不到万分之一这一现象,我们完全可以认为,宇宙背景辐射就是空间中的熵.这是因为:1)如果认为宇宙背景辐射是大爆炸残留的热辐射,那么,空间中熵在哪里?我们应该探测到熵的存在才对.2)熵的存在显然就是黑体辐射的存在形式,微波背景辐射各向异性不到万分之一的现象充分说明了可以认定为熵.而根据时间形态的确定,结合热胀冷缩这一基本的物理现象所提示的热可以使空间变大这一常识,我们完全可以认为:在四维时空中,熵的存在改变了宇宙中星球的相对位置,我们并不需要所谓的暗能量对宇宙产生作用.

当然,即便这样,我们也不免疑问,以时间形态理论而言,是可以得出每一处的空间本身随着时间的膨胀的结论的,可为什么根据观测 Ia 超新星得到的数据,提示宇宙的膨胀速度正在加快呢?

这是因为 Ia 超新星的爆发相对于哈勃观测的造父变星而言是更剧烈的发光发热的过程, 在《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》^[1]的 4.2.2.2 部分我们曾如此叙述:若把暗能量看作空间递增的熵, 则应看作是均匀分布在空间的, 而正在传递的能量则不应看作为熵的组成部分(比如太阳的热辐射). 那么, 就我们观察到的 Ia 超新星的而言, 除了宇宙背景辐射使空间膨胀的那部分能量外, 同时还有正在散发的光热对空间的作用, 这种作用使得空间膨胀的程度在相同的时间内数值更大, 因此, 就观察者而言, 是会得出宇宙的膨胀速度正在加快的结论.

3.3 如果认定时间形态, 那么, 宇宙在时间上显然是没有一个所谓的起点, 在空间上也没有一个局限的区域. 即并不需要暴胀理论对宇宙的形成做出解释, 也不存在宇宙学的奇点疑难问题.

一旦确定宇宙在时间和空间上是无限的, 若换一个角度探讨根据观测 Ia 超新星得到的数据提示宇宙的膨胀速度正在加快的的问题, 我们也可以如此理解, 我们所观测到的事实仅仅是在有限的时间内无限大宇宙的一个有限的部分, 只是局部的和某些时段的现象而已. “近 20 年, 人们从观测到理论两方面都认识到, 因为星系际碰撞的概率并不很小, 所以星系演化是个很复杂的过程, 每个星系的个体演化仅是事情的一方面, 大星系可能并吞过若干小星系, 大星系间的碰撞和并合也是频繁地发生着的”^{[2]51}. 显然, 若选择一个观察到其中一个离得较近的大星系远离的视角, 另一个大星系对它碰撞和并合则不应看作是离得越远, 离去的速度越快这一观察事实. 同时, 这也提示我们, 宇宙的膨胀速度加快这一事实也是局部的, 而不是宇宙整体的. 从另一个角度而言, 我们的观察半径是对宇宙来说是极其有限的, 这个极其有限, 绝不应认为是宇宙本身的有限.

3.4 时间形态理论是不同于牛顿和爱因斯坦时空观的理论, 若按照时间形态理论, 我们便能很好的理解无限的宇宙中的地球晚上之所以黑暗的原因:1) 时间形态理论不是相对论, 因此时间形态理论中速度遵循叠加原则, 发生超光速现象并不稀奇. 如对星系 M87 的观测发现它的

喷流中的团块运动速度达到光速的 6 倍^[3]。我们并不一定非要认为是视角原因造成的,是视超光速运动,而完全可以认为,是物体在做超光速运动。因此,若据地球较远的星球远离地球的速度大于光速,它们发出的光永远抵达不了地球。2) 远处星光会被宇宙间黑暗的星体,尘埃和气体阻隔,令极远处的光线只可以传播一段有限的距离而不能到达地球。尽管根据热力学第一定律,能量必定守恒,中间的阻隔物会变热而开始放出辐射,结果导致天上有均匀的辐射,温度应当等于发光体表面的温度。但根据质能互换原理,我们不可以认为,能量不转化为物质(爱因斯坦质能公式和海森堡在德国原子弹计划中一流科学家的末流错误甚至不入流的错误:原子弹临界质量的夸大将在《四维时空下的元素丰度》再作讨论)。而正是转化为物质的部分能量,使得这种辐射降低。退一步讲,即使不讨论部分能量可以转化为物质这一观点,即使不认同该观点,我们仍可以理解这个问题,比如,有的化学反应是吸热反应,若中间的阻隔物是吸热反应,则不会发热放出辐射。更准确的说,熵减小的反应在一定条件下可以自发进行。或者说,就热力学第二定律孤立系统的熵永不减小而言,无限的宇宙或宇宙有限的局部不可以认为是孤立系统。这也是宇宙波背景辐射同时存在着各向异性的原因(尽管这种各向异性不到万分之一)。

4 “新的”四维宇宙模型

至此,我们能够初步建立一个有别于标准的宇宙大爆炸模型和所有其他模型在内的新的宇宙模型:四维宇宙模型(该命名以便表述,也以便持不同观点的人讨论):

4.1 该模型在时间上和空间上都是无限的。这一点和牛顿的静态宇宙模型相似,但区别于牛顿宇宙模型的时空观,解决了“万有引力”带来困惑,“比如说,当用万有引力定律讨论宇宙局部区域受力的情况时,总是假定在足够远的天体产生的引力为零,但在无限的宇宙中,在任何足够远处周围都有无限多个天体,它们的引力的合理不可能为零”^{[4]368},时间形态则告诉我们,万有引力并不存在(更准确地说并不是牛顿认为的万有引力的存在形式)。

4.2 该模型在空间上的无限是指内涵是无界永在,外延是各有限部分空间相对位置或大小的测量数值.若就空间的外延而言,在时间作用下“正是空间这种熵的存在部分(即除去转化为其他形式的能量部分)充斥着空间从而改变了各有限部分空间相对位置或大小的测量数值”(具体见《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》^{[1]4.2.1 部分}).这一点和邦迪、霍伊尔、戈尔德共同提出的稳恒态宇宙模型相似,但区别于“宇宙物质的空间分布在大尺度上是均匀的,各相同性的,同时也是永恒稳定的,没有演化问题”^{[4]374},同时,也初步回答了该模型“稳恒态宇宙模型调和了牛顿静态宇宙模型和膨胀宇宙之间的矛盾,但它又面临着与质量守恒、能量守恒等一系列基本物理定律相违背的问题”^{[4]374}.根据时间形态理论,物体的质量是相对不变的,若认同质能互换原理,我们初步可以认为(不断增长的暗能量在此先不讨论):并不存在违背质量守恒和能量守恒问题.即宇宙的总质量与总能量之换算的和相对保持不变.

5 宇宙和时空的关系

据以上,我们也可以这里理解宇宙和时空关系.

5.1 就宇宙而言,时间内涵是无尽永前.无尽永前是指时间没有起始和终结,并且是单向度的矢量.即由小到大的维度,表现为正值.外延是各时刻顺序或各有限时段长短的测量数值.

5.2 就宇宙而言,空间内涵是无界永在.无界是指就空间无限大,因此,空间的任何一点都可以认为居中,外延是各有限部份空间相对位置或大小的测量数值.

5.3 若不就物质的宇宙而言,时间和空间也是一种如本文 5.1 和 5.2 部分叙述的客观存在,即这种客观存在不依赖物体的存在而存在,而是时间和空间为一体的共同存在,即以四维方式存在的时空.退一步讲,即使假若空间的熵不能改变各有限部分空间相对位置或大小的测量数值,即使再假若太阳系不存在,乃至整个物质和能量的宇宙都不存在,四维时空也以它们自己的方式存在着,亘古永恒.

6 宇宙的终极命运

宇宙的终极命运是物理宇宙学中一个主要的议题。整个物质和能量的宇宙会有一天都不存在吗？若基于标准大爆炸模型，我们必定会这样认识：

“宇宙演化的结局究竟如何，标准模型给出两种可能命运，这取决于宇宙的平均密度是大于还是小于某一个临界密度，临界密度的值可以如下估算。考虑宇宙中一个半径为 R 的由星系组成的球体，该球体的质量 $M = \frac{4}{3}\pi R^2 \rho$ ， ρ 为宇宙密度，在球面上质量为 m 的任何星系的势能为

$$E_p = -\frac{GmM}{R} = -\frac{4\pi mR^2 \rho G}{3}$$

式中 G 为万有引力常数。星系的速度由哈勃定律 $v = H_0 R$ 给出，星系的动能为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mH_0^2 R^2.$$

于是星系的总能量为它的动能和势能之和

$$E = E_k + E_p = mR^2 \left[\frac{1}{2}H_0^2 - \frac{4\pi\rho G}{3} \right],$$

总能量在宇宙膨胀时保持守恒。

如果总能量为负，星系受到引力的束缚，不可能逃逸至无限远；相反地，如果 E 为正，则星系可以逃逸至无限远而还有剩余动能。这样星系刚好能逃逸至无限远应该是 $E=0$ ，即

$$\frac{1}{2}H_0^2 = \frac{4}{3}\pi\rho G,$$

换言之，宇宙的临界密度为

$$\rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G} = 4.5 \times 10^{-27} \text{ kg} / \text{m}^3.$$

如果宇宙的平均密度 $\rho_0 \leq \rho_c$ ，则宇宙是开放的，无限的，它将永远膨胀下去；如果宇宙的平均密度 $\rho_0 > \rho_c$ ，则宇宙是封闭的，有限的，由于引力的作用，宇宙膨胀终将停止，接着依循膨胀的逆过程而加速收缩。^[5]

这也正是大撕裂说和大挤压说的理论依据。

大撕裂说认为,宇宙一直膨胀,最终宇宙中的万物,大到恒星、星系,小到原子、夸克,都会在将来某一时间被暗能量驱动的宇宙膨胀扯碎.或者说,宇宙是否发生大撕裂,取决于神秘的暗能量.

大挤压说认为,由于引力的作用,宇宙膨胀终将停止,接着依循膨胀的逆过程而加速收缩.最终宇宙将形成与大爆炸相对的一个“大挤压”.

而根据时间形态理论我们可知,决定三维知觉下宇宙膨胀速度的是物体的大小跟空间距离的大小与空间中的熵,因此,并不存在临界密度问题.就暗能量而言,就是空间中的熵(或为其组成部分,另外为正在传递的热量),因此取决于神秘的暗能量的大撕裂也不会发生.当然,根据相对于球体半径而言平衡距离的大小程度公式(17) $n = \frac{(A-1)}{C}$,若空间的熵为0的话,若没有了熵和正在传递的热量对空间的作用导致C值为0,那么,n值则为无限大,即该球体的平衡距离无限大,即在平衡距离内宇宙则会发生“大挤压”,但根据热力学第三定律,绝对零度不可达到,所以大挤压也不可能发生.

那么,宇宙的命运既然和熵有关,热寂或冷寂是不是会是宇宙的结局呢?

热寂说认为,根据热力学第二定律,作为一个“孤立”的系统,宇宙的熵会随着时间的流逝而增加,由有序向无序,当宇宙的熵达到最大值时,宇宙中的其他有效能量已经全数转化为热能,所有物质温度达到热平衡.这种状态称为热寂.这样的宇宙中再也没有任何可以维持运动或是生命的能量存在.

冷寂说认为,宇宙永远的膨胀下去,宇宙星系和恒星的密度越来越低,所有的恒星都燃烧殆尽,全宇宙留下的都是冰冷的尸骸,最终宇宙整体密度归结于零,温度达到绝对零度,一切归于寂灭.

若宇宙是有限的,若熵不减小,那么,热寂说是成立的.而正因为宇宙无限,正因为如本文3.4中所言,熵减小是会发生的,因此宇宙的熵达到最大值是不可能的,因此,热寂不可能发生.若结合我们在《时间形态的可能性分析及其常数A的估算》^[1]的结论和给出的公式(11)

$\Delta K_t = \frac{K_{t-1}(A+C) - (r_{t-1}A - r_{t-1})}{r_{t-1}A}$ 中的 C 值, 可知熵是使空间发生改变的原因. 或者说, 根据公式 (17)

$n = \frac{(A-1)}{C}$, 因为 A 值为常数, C 值的减小则意味这该球体(星球)的平衡距离变大, 即在平衡距离内会发生星球的靠近而不再是远离. 即三维知觉下星球不会是总是远离. 因此, 冷寂说的宇宙永远的膨胀下去也不会发生, 进一步而言, 无限的宇宙中的放热反应会因局部的反应条件不同既不会同时发生, 也不会同时终止, 即宇宙中的整体温度也不可能达到绝对零度.

或者也可以这样认为以区别稳恒态宇宙模型: 宇宙物质的空间分布在大尺度上并不是均匀的, 各相同性的, 尽管宇宙永恒, 但宇宙的局部不是永恒稳定的, 存在演化问题.

综合以上, 宇宙不会终结, 这也和我们得出的宇宙没有起点的结论相一致. 即宇宙不存在开端自然不存在终结问题.

若设理想状态下存在一个三维知觉下不变的空间大小(如这种理想状态为某个物体的平衡距离) 如图 1 中的 A 所示, 那么按照标准大爆炸宇宙模型, 在 137 亿年的时间长度上, 该空间大小则如图 1 中的 B 所示, 而按照时间形态理论, 在 137 亿年的时间长度上, 该空间在四维时空下的大小则如图 1 中的 C 所示.

图 1 三维知觉与标准大爆炸模型和四维时空下的局部空间大小对比示意图

Figure 1 Comparison diagram of local space size under three-dimensional perception, standard big bang model and four-dimensional space-time

7 暗物质是否存在的问题

暗物质是理论上提出的可能存在于宇宙中的一种不可见的物质,它可能是宇宙物质的主要组成部分,但又不属于构成可见天体的任何一种已知的物质.大量天文学观测中发现的疑似违反牛顿万有引力的现象可以在假设暗物质存在的前提下得到很好的解释.而根据时间形态理论和四维宇宙模型,万有引力并不存在(更准确地说并不是牛顿认为的万有引力的存在形式),因此疑似违反牛顿万有引力的现象并不可以作为暗物质存在的证据.因该文着重于探讨宇宙模型,在此仅做理论上浅显的阐述,具体我们将结合时间形态理论在《四维时空下的天体运行》一文中再做分析.

结 语

爱因斯坦说:“宇宙最难理解的是,它是可以理解的”.这是爱因斯坦坚信的事实,也是所有物理人努力到达的“目的地”.但是,我们还应该看到,“我们人类必须进步,自然科学的理论体系已经 100 多年没有改了,我们今天的物理都建立在量子力学和相对论的基础上,现在我们应该改什么?我们知道我们从来不相信世界有绝对的参考系,结果发现微波背景辐射大爆炸的火球就是绝对的参考系.我们已经建立了非常好的粒子物理模型,非常完美了,里面却没有引力,却没有引力子的任何位置,引力是加不进去的.我们知道我们宇宙加速膨胀,我们需要不断的注入暗能量,暗能量不断的增加,这能量从何而来?是真空能吗,你怎么能创造出无穷多的真空能出来的?大家都听过量子纠缠,可以超越光速以外的纠缠怎么产生的?你是不知道的.我们现在生活在四维空间,自然的想象五维是不存在的,因为你无法突破你的思维……”^[6].若仅就标准宇宙学模型而言,“宇宙极早期有个暴胀,然后有个大爆炸,现在大量的物质是看不见的,更多的能量是均匀分布在宇宙中的暗能量.我们标准模型预言的物质是 5%,这是一个非常好的配方,跟所有的观测是相符的.但是这些标准模型里面主要成分、暴胀模型、暗物质、暗能量、广义相对论都是问题……”^[7].而现在,我们有理由相信,我们一旦洞悉了“时间”这个上帝之手作用于万物的形式,我们就可以构建起“新的”四维宇宙模型,我们就能跳出“爱因斯坦弯曲时空

陷阱”^{[8][9]}，“跳出广义相对论的框架，比如引入更高的时空维度……而引力也变成了一种更高维度的相互作用”^[10]。从而直面“什么驱动了暴胀，暗物质的性质，暗能量的性质，广义相对论在整个宇宙演化过程中是不是成立”^[7]及“超对称、超弦、M理论、平行宇宙，数学上都是完美的，模型都是漂亮的，但是没有一个能被实验证实”^[6]等等诸多问题；我们就有可能“搞清热、时间、引力之间的三角关系”^[11]，有可能接近世界的真相，破解大到宇宙小到“量子”里蕴含的深刻奥秘。

致谢 感谢_____对论文的讨论指正和审稿人的审稿

参考文献

[1] 张一阳, 张西震. 时间形态的可能性分析及其常数A的估算[DB/OL]. (2021-01-04). 国家科技图书文献中心

<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=KNAOCX4BglUsxEdTi33S>

[2] 俞允强.物理宇宙学讲义[M].北京:北京大学出版社. 2002:226、139-140、51.

[3] 李向东. 10.1:什么是视超光速运动?[OL]. 南京大学普通天文课

https://article.xuexi.cn/articles/video/index.html?art_id=3813726642902047464&part_id=3139086659211735791&study_style_id=video_default&showmenu=false&source=share&share_to=wx_single

[4] 苏毅. 天文学新概论[M].北京:科学出版社. 2009:368、374.

[5] 陈熙谋. 近代物理[M].北京:北京大学出版社. 2011: 217-218.

[6] 武向平. 认识我们的宇宙[OL]. (2020-11-12). 中国科学技术大学.

<https://m.koushare.com/video/videodetail/8424>

[7] 蔡荣根. 广义相对论、黑洞和引力波[OL]. (2020-12-12). 中国科学技术大学.

<https://m.koushare.com/video/videodetail/8964>

[8] 李惕碛. 爱因斯坦弯曲时空陷阱与周培源—彭桓武时空观[OL]. (2021-02-16). 中科院大讲
堂系列讲座. <https://www.koushare.com/lives/room/369954>

[9] 李惕碛, 吴枚. 光子、热力学与膨胀宇宙[J]. 科学通报, 2015, 60: 3306 - 3312

[10] 蔡一夫, 李春龙. 宇宙在膨胀, 幕后“推手”什么样[DB/OL]. (2019-02-14). 菜菜新论.

<https://m.koushare.com/post/postdetail/22>

[11] 赵峥. “热力学与时间”系列之七: 热、引力与时间[DB/OL]. (2017-12-11). 京师物理.

https://mp.weixin.qq.com/s/hMCzLm2qOLRqMgf_fMEpvQ

注: 该文据原论文

张一阳, 张西震. 四维时空下的宇宙模型[DB/OL]. (2021-01-05). 国家科技图书文献中心

<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=KtAOCX4BglUsxEdTjX0r>

张一阳, 张西震. 关于《四维时空下的宇宙模型》论文的更正说明[DB/OL]. (2021-08-24). 国家
科技图书文献中心

<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=VE8PCX4BI-SZ9XjNrnoY>

修订.

The universe model in four dimensional space time

Zhang Yi-Yang¹⁾ Zhang Xi-Zhen²⁾†

1) (Shanxian 274300, China.)

2) (Shanxian committee of CPPCC, Shanxian 274300, China.)

Abstract

No matter how much ridicule the word "Big Bang" was originally full of, at present, the revised "standard Big Bang cosmological model" has become a universal accepted cosmological model by most people. At the same time, we also have to face the slightly embarrassing fact: with the development of physics, we only know less than 5% of the matter in the universe, and the others are unknown dark energy and dark matter. Is that really the case? In the paper "possibility analysis of time form and estimation of its constant a ", we defined time and initially established a "new" four-dimensional space-time. If we further discuss the evidence and existing problems that support the "standard Big Bang cosmology model", we will come to the conclusion that the universe did not originate from the big bang, and we can completely establish a "new" and "four-dimensional cosmology model". At the same time, we can fully understand the essence of the so-called "dark energy" in the universe and get a preliminary glimpse of the so-called "dark matter".

Keywords: four dimensional space-time; astrophysics; cosmological model; dark energy; dark matter

PACS: 95. 30. -k, 98. 80. Bp, 95. 35. +d, 04. 20. Dw